

Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Akhlakul Karimah Peserta Didik

The Role of Islamic Religious Education Teachers in Shaping Students' Noble Character (Akhlakul Karimah)

Raihani Aththahirah¹, Rosdialena²

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang¹, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat²

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 May 2026

Revised 20 May 2026

Accepted 22 May 2026

Available online 01 June 2026

Keywords:

Peran, Guru Pendidikan Agama Islam, Akhlakul Karimah, Peserta Didik

Keywords

Role, Islamic Religious Education Teacher, Noble Character, Students

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Islamic Religious Education plays an important role in shaping the noble character of students as a provision in both personal and social life. The development of technology and increasingly complex social changes demand the strengthening of character education in the school environment, so Islamic Religious Education teachers are required to be able to carry out their roles optimally in fostering the character of students. This study aims to examine the role of Islamic Religious Education teachers in shaping the noble character of students. This study uses a qualitative approach with a library research type, by reviewing various scientific literature in the form of books, journals, articles, and other documents related to the role of teachers and character development in the Islamic perspective. The data is analyzed using qualitative descriptive techniques to obtain a comprehensive picture of the strategies used by teachers in shaping students' character. The results of the study show that Islamic Education teachers act as mentors, role models, motivators, as well as evaluators in the process of moral development through exemplification, habituation, advice, and instilling Islamic values in learning. Therefore, the success of shaping students' noble character is greatly influenced by the teachers' earnestness in consistently integrating Islamic values within the educational

environment.

ABSTRAK

Pendidikan Agama Islam memiliki peranan penting dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik sebagai bekal dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang semakin kompleks menuntut adanya penguatan pendidikan karakter di lingkungan sekolah, sehingga guru Pendidikan Agama Islam dituntut mampu menjalankan perannya secara optimal dalam membina akhlak peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research), yaitu dengan menelaah berbagai literatur ilmiah berupa buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang berkaitan dengan peran guru serta pembinaan akhlak dalam perspektif ajaran Islam. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai strategi yang digunakan guru dalam pembentukan karakter peserta didik. Hasil kajian menunjukkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam berperan sebagai pembimbing, teladan, motivator, sekaligus evaluator dalam proses pembinaan akhlak melalui keteladanan, pembiasaan, nasihat, dan penanaman nilai-nilai Islami dalam pembelajaran. Dengan demikian, keberhasilan pembentukan akhlakul karimah peserta didik sangat dipengaruhi oleh kesungguhan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman secara konsisten dalam lingkungan pendidikan.

PENDAHULUAN

*Corresponding Author

Email: raihaniaththahirah10@gmail.com¹, rosdialena@gmail.com²

Pendidikan Agama Islam merupakan proses pendidikan yang dilaksanakan melalui penanaman ajaran-ajaran Islam berupa bimbingan, arahan, dan pembinaan kepada peserta didik agar mampu memahami, menghayati, serta mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Agama Islam tidak hanya berorientasi pada penguasaan aspek kognitif keagamaan, tetapi juga diarahkan pada pembentukan kepribadian muslim yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sebagai bekal kehidupan di dunia maupun di akhirat (Nakmah & Al-Mubarok, 2022). Pada hakikatnya, pendidikan tidak hanya bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik, tetapi juga berfungsi membentuk karakter dan moral yang baik. Dalam konteks pendidikan saat ini, pembentukan akhlakul karimah menjadi perhatian penting karena perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta arus globalisasi telah memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku peserta didik. Berbagai fenomena yang terjadi seperti menurunnya sikap sopan santun, rendahnya rasa hormat kepada guru, lemahnya kedisiplinan, serta berkurangnya kesadaran dalam menerapkan nilai-nilai ajaran islam atau akhlakul karimah secara berkelanjutan.

Secara etimologis, kata *akhlak* berasal dari bahasa Arab, yaitu *khalaqa* yang berarti perangai, tabiat, budi pekerti, atau kebiasaan (Syafitri et al., 2023). Secara terminologis, akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorong lahirnya perbuatan secara spontan tanpa memerlukan pertimbangan yang panjang. Akhlak yang baik mencerminkan kualitas moral seseorang dan menjadi indikator utama kemuliaan pribadi (Tofaynudin & Purnomo, 2023). Dalam Islam, akhlakul karimah merupakan perilaku terpuji yang menjadi tujuan utama pembinaan kepribadian seorang muslim dan muslimah (Nurah & Amalia, 2025). Oleh karena itu, pembentukan akhlakul karimah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pendidikan Islam (Fauzan et al., 2024). Dalam upaya membentuk akhlakul karimah peserta didik, guru memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Guru bukan hanya berfungsi sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai teladan, pembimbing, motivator, dan fasilitator dalam proses pembentukan karakter peserta didik. Secara khusus, guru Pendidikan Agama Islam memegang tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai keislaman melalui keteladanan, pembiasaan, nasihat, serta pembinaan yang berkesinambungan (Rohiyah & Rohaeni, 2026). Dan peran guru sangat penting karena peserta didik cenderung meniru sikap dan perilaku yang dicontohkan oleh gurunya dalam kehidupan sehari-hari (Nakmah & Al-Mubarok, 2022).

Pembentukan akhlakul karimah merupakan amanat penting dalam ajaran Islam sekaligus tujuan pendidikan nasional. Penanaman nilai-nilai akhlak tidak hanya menjadi tanggung jawab guru Pendidikan Agama Islam, tetapi juga memerlukan sinergi antara seluruh unsur pendidikan, termasuk kepala sekolah, guru mata pelajaran lain, orang tua, dan masyarakat (Huda et al., 2025). Meski demikian, guru Pendidikan Agama Islam tetap menjadi peran utama dalam mengarahkan pembinaan moral peserta didik karena memiliki kompetensi khusus dalam menyampaikan nilai-nilai keislaman secara terstruktur. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan akhlak masih menghadapi berbagai tantangan. Pembelajaran akhlak sering kali masih berorientasi pada transfer pengetahuan secara teoritis dan belum sepenuhnya menyentuh aspek internalisasi nilai dalam kehidupan nyata peserta didik (Fahmi & Heryadi, 2025). Guru masih cenderung menekankan penyampaian materi dibandingkan membangun pengalaman belajar yang mendorong praktik akhlak secara nyata dan berkelanjutan. Selain itu, pengaruh media digital, lingkungan sosial, dan kurangnya pengawasan dari keluarga turut menjadi hambatan dalam pembentukan karakter peserta didik.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjawab persoalan tersebut adalah melalui optimalisasi peran guru Pendidikan Agama Islam dalam proses pembelajaran. Guru Pendidikan Agama Islam memiliki posisi strategis dalam menanamkan nilai-nilai keislaman yang berorientasi pada pembentukan akhlakul karimah melalui pembelajaran yang kontekstual, keteladanan, pembiasaan, dan pembinaan yang konsisten (Prayoga & Hasanuddin, 2025). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pembentukan akhlak peserta didik sangat dipengaruhi oleh keteladanan guru, pola interaksi edukatif, dan strategi pembiasaan yang diterapkan dalam lingkungan sekolah (Pasaribu et al., 2023). Penelitian lain juga menegaskan bahwa pembinaan akhlakul karimah membutuhkan keterlibatan aktif guru Pendidikan Agama Islam secara berkelanjutan baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun pembinaan di luar kelas (Yanti, 2025).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada studi lapangan di lembaga pendidikan tertentu. Kajian yang secara khusus menganalisis peran guru Pendidikan Agama Islam melalui pendekatan studi pustaka masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang kajian yang perlu dikembangkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi dan kontribusi guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik melalui kajian literatur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian pendidikan Islam serta menjadi referensi praktis bagi pendidik dalam mengoptimalkan pembinaan akhlak peserta didik di lingkungan sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) (Darmalaksana, 2020). Fokus penelitian diarahkan pada pengkajian berbagai literatur yang membahas peran guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik. Sumber data diperoleh dari beragam referensi ilmiah, seperti buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian (Fahmi & Heryadi, 2025). Penelitian ini tidak dilakukan pada lokasi tertentu karena seluruh data bersumber dari bahan pustaka yang telah dipublikasikan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara menelusuri, membaca, dan mencatat informasi penting dari berbagai sumber yang relevan. Untuk menjaga keterbaruan kajian, literatur yang digunakan difokuskan pada publikasi dalam rentang waktu 10 tahun terakhir (2016–2026), dengan pengecualian pada sumber-sumber klasik yang memiliki relevansi konseptual kuat. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan operasional, yaitu:

1. Reduksi data, dengan menyeleksi informasi penting dari setiap sumber yang relevan dengan fokus penelitian;
2. Kategorisasi tematik, dengan mengelompokkan kode ke dalam tema-tema besar yang menjadi fokus analisis;
3. Analisis komparatif, dengan membandingkan berbagai pandangan dan temuan antar sumber untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta kecenderungan umum;

4. Sintesis data, yaitu mengintegrasikan berbagai temuan menjadi kerangka pemahaman yang utuh mengenai peran dan strategi guru PAI dalam membentuk karakter siswa;
 5. Penarikan kesimpulan, dilakukan secara induktif berdasarkan hasil sintesis untuk menghasilkan temuan yang sistematis dan komprehensif (Rohiyah & Rohaeni, 2026).
- Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan kajian yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis dan argumentatif dalam menjelaskan peran guru PAI dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Akhlakul Karimah Peserta Didik

Guru merupakan komponen utama dalam proses pendidikan yang dituntut memiliki kompetensi profesional dalam melaksanakan tugasnya. Seorang guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pendidik, teladan, pembimbing, sekaligus fasilitator yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan peserta didik (Nakmah & Al-Mubarak, 2022). Dalam konteks pendidikan Islam, peran guru menjadi semakin penting karena guru bertanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan pembentukan karakter peserta didik.

Guru Pendidikan Agama Islam memiliki posisi strategis dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik. Peran tersebut sangat vital karena pembentukan karakter peserta didik merupakan bagian penting dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan pembentukan akhlakul karimah dapat dilihat dari bagaimana peserta didik mampu menunjukkan sikap sopan santun, tanggung jawab, disiplin, serta perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan (Jiwandana et al., 2020).

Dalam upaya membentuk akhlakul karimah, guru Pendidikan Agama Islam memiliki beberapa peran penting. *Pertama*, guru memberikan pengalaman keagamaan kepada peserta didik sebagai sarana penanaman nilai-nilai religius melalui kegiatan pembelajaran maupun praktik ibadah secara langsung. Pengalaman tersebut membantu peserta didik memahami ajaran agama tidak hanya secara teoritis, tetapi juga secara aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua*, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membiasakan diri mengamalkan ajaran Islam melalui perilaku nyata yang mencerminkan akhlakul karimah. Pembiasaan ini dilakukan melalui aktivitas rutin seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, membiasakan salam, menjaga kebersihan, serta menerapkan sikap hormat kepada guru dan sesama teman. *Ketiga*, guru berperan dalam menggugah kesadaran emosional dan spiritual peserta didik agar mampu meyakini, memahami, dan menghayati nilai-nilai akidah Islam secara mendalam. Melalui motivasi, nasihat, dan pendekatan persuasif, guru mendorong peserta didik untuk mengamalkan ajaran agama secara ikhlas, khususnya dalam penerapan akhlakul karimah. *Keempat*, guru memberikan keteladanan secara langsung melalui sikap dan perilaku yang mencerminkan akhlak terpuji. Keteladanan ini dapat diwujudkan melalui interaksi yang harmonis antara guru, peserta didik, dan seluruh warga sekolah. Selain itu, guru juga dapat menyampaikan kisah-kisah inspiratif tokoh-tokoh teladan dalam Islam sebagai media pembelajaran moral yang efektif (Tofaynudin & Purnomo, 2023).

Pembentukan akhlakul karimah tidak dapat dibebankan hanya kepada guru Pendidikan Agama Islam semata, melainkan membutuhkan sinergi antara seluruh unsur pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seluruh guru memiliki tanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai karakter melalui setiap mata pelajaran yang diajarkan. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus memadukan aspek transfer pengetahuan dengan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter. Selain itu, lingkungan pendidikan juga perlu diciptakan secara kondusif agar terhindar dari berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak perkembangan akhlak peserta didik.

Adapun peran pendidik PAI dalam membina akhlakul karimah pada peserta didik adalah sebagai berikut :

a. Pendidik PAI sebagai Guru dan Ustadz

Guru adalah profesional terlatih yang mengajar peserta didik di semua tingkat pendidikan formal, mulai dari prasekolah hingga sekolah menengah atas, serta melakukan penilaian formatif, observasi kelas, dan pekerjaan peserta didik. Dalam bahasa Arab, kata "ustadz" berarti pendidik atau pengajar. "Guru" dalam bahasa berarti orang yang memberikan pengetahuan (Rahmadani, 2019).

b. Pendidik PAI sebagai pembimbing dan penasehat.

Pendidik berperan penting dalam membangun karakter moral peserta didik dan memfasilitasi kesuksesan mereka di institusi pendidikan. Di luar tanggung jawab mereka untuk mengajar dan memberikan informasi, pendidik juga bertindak sebagai mentor dan penasihat dalam membangun karakter moral peserta didik (Huda et al., 2025). Namun, guru-guru ini tidak memiliki pelatihan khusus dalam peran ini dan tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk bertindak sebagai penasihat.

c. Pendidik PAI sebagai model dan suri tauladan

Pendidik harus memperhatikan banyak hal, seperti sikap dasar, komunikasi verbal dan gaya, kebiasaan kerja, pengalaman dan kesalahan, pakaian, hubungan interpersonal, proses kognitif, kecenderungan neurotik, preferensi, pengambilan keputusan, kesehatan, dan gaya hidup secara keseluruhan. Allah SWT. mengajarkan manusia melalui contoh dan contoh, yang merupakan paradigma ideal yang mudah dipahami dan diterapkan oleh setiap orang. Landasan penanaman akhlakul karimah pada peserta didik adalah Al-Qur'an dan Sunnah (Huda et al., 2025). Para Nabi dan Rasul mencontohkan teladan tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

“Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.” (QS. al- Ahzab: 21)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW berfungsi sebagai standar hidup dan teladan utama bagi umat manusia. Rasulullah berhasil menghidupkan ajaran Allah SWT dalam dirinya sendiri dan menyebarkan ajaran itu kepada orang-orang di sekitarnya (Hasan et al., 2025). Keteladanan tidak hanya mencakup pemberian uswah dalam tindakan, tetapi juga mencakup banyak atribut yang dapat ditiru, seperti kebiasaan positif, yang berfungsi sebagai model perilaku yang patut dicontoh (Huda et al., 2025).

d. Pendidik PAI sebagai Motivator

Guru PAI berperan sebagai motivator dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik baik dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) maupun kegiatan keagamaan. Cara guru melakukan ini adalah dengan menginspirasi peserta didik untuk mengadopsi sikap dan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka sendiri. Misalnya, kisah dan kisah nabi atau tokoh masa kini yang menginspirasi, serta pengalaman pribadi guru. Memotivasi peserta didik selama kegiatan apel dan mendorong mereka untuk tetap tenang dan menghormati guru dengan salam tangan setiap hari (Nurah & Amalia, 2025). Peserta didik akan terbiasa melakukan hal-hal positif jika mereka dimotivasi secara terus menerus.

e. Peranan Guru PAI sebagai Evaluator

Peran guru PAI sebagai evaluator membantu membentuk akhlakul karimah peserta didik pada kegiatan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan kegiatan keagamaan. Mereka berusaha memaksimalkan kapasitas mereka sebagai guru selama proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Guru dapat melacak perkembangan dan perubahan dalam perilaku siswa dengan mengevaluasi mereka secara teratur. Setiap kegiatan peserta didik, baik Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) maupun keagamaan, akan diperiksa (Nurah & Amalia, 2025).

Dengan demikian, peran guru Pendidikan Agama Islam sebagai evaluator sangat penting dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik. Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan, guru dapat mengetahui perkembangan sikap, perilaku, serta tingkat pengamalan nilai-nilai keislaman pada peserta didik. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi guru untuk memberikan pembinaan, arahan, dan tindak lanjut yang tepat, sehingga proses pembentukan akhlakul karimah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pembentukan Akhlakul Karimah Peserta Didik

1. Faktor Pendukung Dalam Pembentukan Akhlakul Karimah Peserta Didik

Keberhasilan pembentukan akhlakul karimah peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Faktor-faktor tersebut menjadi penunjang utama dalam menciptakan proses pembentukan akhlakul karimah pada peserta didik yang efektif, sehingga nilai-nilai akhlak Islami dapat tertanam dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

a. Kualitas Pendidik

Pendidik PAI yang berkualitas memiliki pengetahuan agama yang luas sehingga mereka dapat membantu siswa memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dan menjadi teladan yang baik bagi siswa di sekolah (Huda et al., 2025). Karakteristik seperti kedisiplinan, kejujuran, keadilan, kebersihan, kesopanan, ketekunan, dan ketekunan adalah ciri-ciri yang dibutuhkan oleh pendidik PAI.

b. Metode pembelajaran yang efektif

Pendidikan Islam berarti pendidik (orang dewasa) membimbing anak-anak yang masih dalam proses pertumbuhan dengan norma Islami untuk membangun kepribadian muslim. Selanjutnya, yang dimaksud dengan metode pendidikan Islam adalah cara yang dapat ditempuh untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan Islam kepada anak-anak agar mereka menjadi muslim (Huda et al., 2025).

c. Sarana dan Prasarana sekolah

Tempat ibadah seperti masjid digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti sholat zuhur berjamaah, sholat dhuha, dan sholat jumat, dan juga dapat digunakan untuk kegiatan majlis ta'lim untuk menyampaikan materi agama, yang semuanya bertujuan untuk membina akhlakul karimah peserta didik (Huda et al., 2025). Jika sarana dan prasarana cukup, kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan efektif.

d. Kerjasama dengan orang tua

Orang tua harus bekerja sama dan mendukung satu sama lain untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, tenang, dan tenang sehingga anak mudah diarahkan pada hal-hal yang positif (Huda et al., 2025). Orang tua harus menunjukkan contoh kehidupan muslim sehari-hari mereka, seperti sholat pada waktunya, jujur, dan sebagainya.

a. Adanya kegiatan keagamaan

Kegiatan keagamaan dapat mengoptimalkan peran guru dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik sehingga guru tidak hanya memiliki pengetahuan agama yang kuat, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan baik (Nurah & Amalia, 2025). Melalui kegiatan keagamaan, peserta didik dapat memperkuat identitas keagamaan mereka dan belajar tentang praktik agama yang seharusnya dilakukan, yang membantu mereka memahami makna nilai-nilai Islam.

Keberhasilan pendidik Pendidikan Agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik sangat dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor pendukung, seperti kualitas pendidik yang profesional, metode pembelajaran yang efektif, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kerja sama yang baik dengan orang tua, serta terselenggaranya berbagai kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah. Faktor-faktor tersebut menjadi penunjang utama dalam menciptakan proses pembelajaran yang kondusif dan berorientasi pada pembentukan akhlakul karimah pada peserta didik. Dengan adanya dukungan yang optimal dari berbagai pihak, upaya pembentukan akhlakul karimah peserta didik dapat terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.

2. Faktor Penghambat Dalam Pembentukan Akhlakul Karimah Peserta Didik

Pembentukan akhlakul karimah peserta didik tidak selalu berjalan dengan mudah, karena terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat memengaruhi proses dalam pembentukan akhlakul karimah. Faktor-faktor tersebut perlu diatasi agar tujuan pendidikan Islam dalam membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dapat tercapai secara maksimal.

b. Latar belakang peserta didik

Sebagian besar, orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak mereka. Model orang tua, keterikatan orang tua, dan kohesi keluarga adalah beberapa faktor lingkungan keluarga yang memengaruhi perilaku anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riwayat keluarga yang beragam berkorelasi dengan tingkat agama yang berbeda. (Huda et al., 2025). Konteks keluarga sangat memengaruhi perilaku yang dipelajari anak-anak.

c. Lemahnya minat peserta didik

Minat adalah komponen yang dapat mempengaruhi motivasi seseorang. Jika seseorang memiliki minat yang besar, mereka akan termotivasi untuk melakukan upaya yang tekun dan ulet untuk menyelesaikan masalah. Mereka yang memiliki keinginan kuat untuk belajar akan belajar dengan cepat dan memiliki kemampuan untuk memahami dan menyimpan informasi. Peserta didik yang tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari atau

keagamaan dianggap mengembangkan akhlakul karimah mereka (Huda et al., 2025). Salah satu contohnya adalah shalat dhuhah, mengikuti kebiasaan menghafal beberapa surah pendek setiap hari, mempelajari ayat-ayat suci Al-Qur'an, dan berbagai aktivitas yang terkait dengan agama.

d. Lingkungan Masyarakat

Peserta didik yang berada di sekolah dapat langsung menerapkan pengaruh dari orang-orang di luar kepada teman-temannya dengan ucapan dan perilaku yang buruk, yang menghambat perkembangan moral peserta didik (Huda et al., 2025). Dengan hal ini dapat diketahui bahwa lingkungan masyarakat berbpengaruh terhadap pembentukan akhlak peserta didik.

e. Pengaruh lingkungan luar

Teman sebaya, baik di tempat bermain maupun di rumah, sangat memengaruhi perilaku peserta didik dan prinsip-prinsip yang mereka pelajari di sekolah (Nurah & Amalia, 2025). Peserta didik dapat mengalami penghambatan dalam pertumbuhan akhlakul karimah mereka jika teman sebaya mereka berperilaku tidak sesuai atau dengan cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Pembentukan akhlakul karimah pada peserta didik tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat, baik yang berasal dari lingkungan keluarga, minat internal peserta didik, lingkungan masyarakat, maupun pengaruh pergaulan di luar sekolah. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi tantangan dalam proses pembentukan karakter apabila tidak diatasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, sehingga pembiasaan nilai-nilai akhlakul karimah dapat terlaksana secara optimal dan berkesinambungan pada diri peserta didik.

C. Strategi Pendidik PAI dalam membentuk akhlakul karimah Peserta Didik

Untuk menumbuhkan akhlakul karimah peserta didik, para pendidik dalam pendidikan agama Islam menggunakan strategi, diantaranya sebagai berikut:

1. Menerapkan peraturan atau mengaplikasikan metode hukuman kepada peserta didik.
Hadiah targhib, seperti hadiah atau pujian, berfungsi sebagai mekanisme penguatan, sedangkan hukuman tarhib berfungsi sebagai alat pengajaran. Para pendidik harus menunjukkan contoh perilaku yang baik bagi murid-murid mereka. Oleh karena itu, pengajar bertanggung jawab untuk mengakui upaya peserta didik jika mereka mampu mematuhi peraturan atau melakukan latihan yang telah diajarkan sebelumnya.
2. Mengendalikan kegiatan pembiasaan
Praktik pembiasaan ini harus dijadwalkan secara teratur dan sistematis oleh guru agama Islam. Tidak mungkin untuk mengembangkan karakter yang baik pada peserta didik secara instan. Salah satu cara guru menyampaikan materi pelajaran adalah dengan menggunakan kebiasaan. Karena pendekatan pembiasaan tidak melibatkan paksaan, itu sangat baik untuk membangun karakter peserta didik.
3. Menjadikan dirinya sebagai teladan bagi peserta didik
Pendidik harus memberikan contoh atau teladan sebelum meminta peserta didik menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mendukung pengembangan karakter sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini termasuk melakukan shalat Zuhur berjamaah, membaca Al-Qur'an, bersikap sopan, dan berbicara dengan cara yang baik.

4. Memberikan penghargaan atau apresiasi

Selain itu, guru di sekolah agama Islam harus memberikan penghargaan atau pengakuan kepada peserta didik yang mematuhi peraturan. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan semangat dan mendorong siswa untuk mematuhi peraturan secara teratur. Misalnya, jika seorang guru telah mendorong teman-temannya untuk membaca Al-Qur'an setiap hari, guru harus memberikan penghargaan, seperti kenaikan kelas, untuk mendorong siswa untuk terus melakukannya (Huda et al., 2025).

Adapun strategi yang digunakan guru Pendidikan Agama Islam antara lain:

1. Keteladanan (*modeling*), seperti: guru menjadi contoh langsung dalam hal disiplin, kebersihan, dan sopan santun
2. Pembiasaan (*habituation*), seperti: peserta didik dibiasakan untuk memberi salam, berdoa sebelum dan sesudah belajar, dan menjaga kebersihan kelas
3. Pendekatan emosional dan dialogis, seperti: guru menggunakan pendekatan personal untuk membuat peserta didik merasa dihargai
4. Kolaborasi dengan orang tua dan pihak sekolah, seperti: guru PAI bekerja sama dengan wali kelas dan komite sekolah untuk memastikan bahwa siswa merasa dihargai (Prayoga & Hasanuddin, 2025).

Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam menumbuhkan akhlakul karimah peserta didik harus dilakukan secara terencana, konsisten, dan berkesinambungan. Strategi yang seperti penerapan aturan, pembiasaan, keteladanan, pemberian penghargaan, pendekatan emosional, serta kerja sama dengan orang tua dan pihak sekolah merupakan Langkah yang efektif dalam membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia. Melalui penerapan strategi tersebut, peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman tentang nilai-nilai ajaran Islam secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembentukan akhlakul karimah pada peserta didik dapat tercapai secara optimal sebagai bagian dari tujuan pendidikan Islam dalam mencetak generasi yang beriman, bertakwa, dan berkarakter mulia.

SIMPULAN

Guru Pendidikan Agama Islam memiliki peran sangat penting dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik melalui fungsi sebagai pendidik, pembimbing, teladan, motivator, dan evaluator. Peran tersebut diwujudkan melalui penerapan strategi keteladanan, pembiasaan, pemberian nasihat, pendekatan emosional, serta integrasi nilai-nilai keislaman dalam proses pembelajaran dan aktivitas sekolah. Keberhasilan pembentukan akhlakul karimah dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti kompetensi guru, metode pembelajaran yang efektif, sarana prasarana yang memadai, kegiatan keagamaan, serta kerja sama antara sekolah dan orang tua. Sebaliknya, faktor penghambatnya seperti pengaruh lingkungan sosial, perkembangan teknologi, latar belakang keluarga, dan rendahnya kesadaran peserta didik. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi peran guru Pendidikan Agama Islam melalui penguatan kompetensi pedagogik dan kepribadian, serta kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, pembentukan akhlakul karimah dapat terlaksana secara lebih efektif guna mewujudkan peserta didik yang beriman, berkarakter, dan berakhlak mulia yang sesuai dengan ajaran Islam.

REFERENSI

- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library Uin Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Fahmi, R., & Heryadi. (2025). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Karakter Siswa. *Proceeding International Seminar On Islamic Studies*, 6(1).
- Fauzan, M., Firmansyah, M. I., & Subakti, G. E. (2024). Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Akhlakul Karimah Siswa : Studi Kasus Di SDN 038 Kiaracandong Bandung. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 8(5).
- Hasan, A. F., Wijaya, A. I., Masyahputra, A., Haq, A. A., & Febriani, E. (2025). Akhlakul Karimah Dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 21 Perspektif M. Quraish Shihab. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2).
- Huda, A. K., Saad, S., Ahmad, L. R., Wasehudin, W., & Mu'awanah, U. (2025). Peran Pendidid Pai Dalam Pembentukan Akhlakul Karimah Di SD IT Bina Bangsa. *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan Dan Keagamaan*, 9(1).
- Jiwandana, A., Asfiyak, K., & Sulistiono, M. (2020). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Akhlakul Karimah Peserta Didik Di MTs Annur 1 Bululawang. *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(8).
- Nakmah, E., & Al-Mubarak, F. (2022). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Akhlakul Karimah Siswa Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jiebar : Journal Of Islamic Education: Basic And Applied Research*, 3(1). <https://doi.org/10.33853/jiebar.V3i1>
- Nurah, & Amalia, D. (2025). Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Akhlakul Karimah Siswa Di MA Darul Ma'arif Payaman Solokuro Lamongan. *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(1).
- Pasaribu, S., Pohan, I. S., & Najari, M. (2023). Strategi Interaksi Guru PAI Dalam Membentuk Akhlakul Karimah Siswa. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2). <https://doi.org/10.30868/Ei.V12i02.4899>
- Prayoga, A. A., & Hasanuddin, M. (2025). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Pribadi Yang Berakhlakul Karimah Pada Siswa. *JURPAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2).
- Rahmadani. (2019). Pendidik Dalam Perspektif Al- Qur ' An. *JSR: Jurnal Sains Riset*, 9(1).
- Rohiyah, R., & Rohaeni, A. (2026). Peran Guru PAI Dalam Membentuk Karakter Siswa Berakhlak Mulia : Analisis Literatur Pendidikan Islam. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 7(2).
- Syafitri, D., Elmiyanti, R., Mukhlisin, W., & Noviani, D. (2023). Akidah Dan Akhlak Cerminan Sifat Manusia. *Jurnal Studi Islam Indonesia*, 1(2).
- Tofaynudin, J. I., & Purnomo, E. (2023). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Akhlakul Karimah Siswa Di Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 04 Kecamatan Gumukmas Jember. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7).
- Yanti, S. I. (2025). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlakul Karimah Siswa. *Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 7(2).